

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI SHAHRISABZ DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI
YO'NALISHI 3-KURS 1-20-GURUH TALABASI
SIROJIDDINOVA O'G'ILOYNING UMUMIY O'RTA
TA'LIM MAKTABLARIDA ONA TILINI O'QITISH
METODIKASI BO'YICHA TAYYORLAGAN

DARS ISHLANMASI

Sana: 19.10.2022

Sinf: 5

Fan: ONA TILI

O'qituvchi: SIROJIDDINOVA O'G'ILOY

Mavzu: Omonimlar. Nutqda omonimlardan foydalanish

Darsning maqsadlari:

a) ta'limiy: O'quvchilarga omonimlar va ularning nutqda ishlatilishi haqida ma'lumot berish.

b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o'quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda milliy iftixor, qadriyat sifatida e'tirof etish va hurmat qilishga o'rgatish.

d) rivojlantiruvchi: O'quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish.

Dars jihozlari: Darslik, rasmlar, ko'rgazmali qurollar, tarqatmalar, rag'bat kartochkalari.

Dars metodlari: "Tugun", "Zanjir" o'yini

Darsning texnologik xaritasi:

T/R	MASHG'ULOT MAZMUNI	VAQTI
1	Tashkiliy qism	3 daqiqa
2	O'tilgan mavzuni so'rash	10 daqiqa
3	Yangi mavzu bayoni	10 daqiqa

4	Yangi mavzuni mustahkamlash	17 daqiqa
5	Baholash va rag'batlantirish	3 daqiqa
6	Uyga vazifa berish	2 daqiqa
	Jami:	45 daqiqa

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism:

- A) Sinf xonasining tozaligiga e'tibor berish;
- B) O'quvchilar bilan salomlashish.
- C) O'quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish.
- D) O'quvchilarni darsga jalb qilish va davomatni aniqlash;

II. O'tilgan mavzuni so'rash:

''Tugun'' metodidan foydalanib o'tilgan mavzuni so'rash. O'tilgan mavzu: ''Sinonimlar. Sinonimik qatorda bosh so'z''. O'quvchilar uch guruhga bo'linadi. Har bir guruhga bittadan tasma beriladi. ''Tugun'' metodidan foydalangan holda o'quvchilar savollarga javob berishadi. Ular bunda uzun tasmadan foydalanishadi. Savollarga javob bergan o'quvchilar tasmada tugun hosil qilishadi. O'quvchilar tartib saqlagan holda quyidagicha savollarga javob berishlari kerak:

-Sinonimlar deb nimaga aytiladi?

-Bir umumiy ma'noni ifodalovchi ikki va undan ortiq so'zlarga sinonimlar deyiladi.

-Sinonim so'zlar qatori deb nimaga aytiladi?

-Sinonim so'zlarning bir qatorga jamlanishiga sinonim so'zlar qatori deyiladi.

-Bosh so'z deb nimaga aytiladi?

-Sinonimik qatordagi ma'nosi hammaga tushunarli bo'lgan, nutqda faol qo'llanadigan, adabiy shakl sanaldigan so'z bosh so'zdir.

-Sinonimlarga misol keltiring.

-Tilla,oltin,zar va h.

-G'alaba so'zining sinonimlarini toping.

-G'alaba, yutuq, zafar.

Shu tariqa savollar beriladi.Savollarga javob bergan o'quvchilar tasmada tugun hosil qilishadi. Javob berolmaganlar tasmada tugun hosil qilishmagan holda keyingi o'quvchiga uzatishadi.

III.Yangi mavzu bayoni:

Aytilishi va yozilishi bir xil bo'lib, turli atash ma'nolarini bildirgan so'zlarga omonim so'zlar deyiladi. Ular shakldosh so'zlar deb ham yuritiladi. Masalan: un (tovush), un (mahsulot), un (fe'l)

Omonim so'zlar bir qarashda ko'p ma'noli so'zlarga o'xshab ketadi, ammo ularni farqlash kerak. Ko'p ma'noli so'zlar bir so'zni o'z va ko'chma ma'noda qo'llashdan hosil bo'ladi: burun (yuz qismi) – burun (choynakning burni). Omonimlarda turlicha ma'nolar nazarda tutiladi: burun (yuz qismi) – burun (avval).

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash:

“Zanjir o'yini “ orqali yangi mavzu mustahkamlanadi.O'quvchilar ketma-ketlikda omonimlarga misollar aytib,ularni izohlashadi.

1-o'quvchi: Qovoq(ko'zning tepa qismi)-qovoq (poliz ekini)

2-o'quvchi:Tut(meva)-tut (kapalak tutmoq)

3-o'quvchi:Tol(daraxt)-tol(charchamoq)

4-o'quvchi:Karam(poliz ekini)-karam(saxovat)

5-o'uvchi:Tuz(ot:osh tuzi) –tuz(davlat tuzmoq)

“Zanjir o'yini” shu tariqa davom etadi.

O'quvchilar e'tiborini darslikdagi 268-mashqqa qaratiladi. Mashq o'quvchilar bilan birga o'g'zaki tahlil qilinadi.Mashq sharti quyidagicha: She'rni o'qing, undagi g'oya to'g'risida suhbatlashing. Shakldosh (omonim) so'zlar bildirgan ma'nolarni izohlang.

Toshni kesa olmas pichoqning **dami,**

Pok tanga o'tmaydi saraton **dami,**

Ilm va hunarga bag'ishla o'zni,

G'animat yoshlikning har o'tgan **dami**. (A. Shukurov)

Darslikdagi 270-mashqni o'quvchilar mustaqil daftarda bajarishadi. Mashq sharti quyidagicha: Berilgan gaplarni ko'chiring. Shakldosh so'zlarni aniqlab, ularga izoh bering.

1. Tohir Malikning o'zga sayyoraliklar haqida yozgan asarlari ko'pchilikka ma'lum. Bolada boyagi qo'rquvdan asar ham qolmadi. 2. O'ng qo'li bilan asta peshanasidagi terni artdi. Abdurahim pishgan qirmizi olmalarni savatga terdi. 3. Koinot bizga o'z sirlarini ochmoqda. Boshqa sayyoradan kelgan sirli mehmonlarning kosmik kemasi kumushsimon sir bilan qoplangan edi. 4. Ahmad o'zga sayyoralik – yot odamlarga termilib qoldi. Ominaxon darslarini tayyorlab bo'lgach, uyquga yotdi.

V. O'quvchilar baholanadi. Rag'bat kartochkalari tarqatiladi.

VI. Uyga vazifa qilib darslikdagi 271-mashq beriladi. Omonim so'zlarga 5 tadan misol yozib kelish topshiriladi.

271-mashq. Uyga vazifa. 3, 40, 100 sonlarining berilgan rasmlarga qanday aloqasi bor? Ushbu so'zlar ishtirokida gaplar tuzing.

